

**TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETI**
Tashkent state
transport university

CHET TILLARNI O‘QITISHNING INNOVATSION USULLARI, TARJIMASHUNOSLIK VA FILOLOGIK TADQIQOTLARDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

**XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMAN TO‘PLAMI**

Toshkent, 2024

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi
Toshkent davlat transport universiteti

**CHEK TILLARNI O‘QITISHNING INNOVATSION USULLARI,
TARJIMASHUNOSLIK VA FILOLOGIK TADQIQOTLARDA
ZAMONAVIY YONDASHUVLAR**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman maqolalari to‘plami

(2024 yil 17-18 may)

Toshkent, O‘zbekiston

NAMES OF MEDICINAL PLANTS - FROM HISTORY TO THE PRESENT

Yuldasheva Dilfuza Muidinzhonovna, (PhD) doctoral student
Tashkent State Transport University

Abstract: The article talks about the origin of pharmaceutical terms. The history of the nomination of medicinal plants, which later served as the basis for the basis of pharmaceutical terminology, is discussed.

Key words: plants, medicine, history, scientists, term, names.

НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ - ОТ ИСТОРИИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Йулдашева Дилфуза Муидинжановна, (PhD) докторант
Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: В статье говорится о происхождении фармацевтических терминов. Говорится об истории номинации лекарственных растений, которые в дальнейшем послужили причиной основы фармацевтической терминологии.

Ключевые слова: растения, медицина, история, учёные, термин, названия.

DORIVOR O‘SIMLIKLAR NOMLARI – TARIXDAN ZAMONIMIZGACHA

Yuldasheva Dilfuza Muydinjanovna, (PhD) doktorant
Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Maqolada farmatsevtika atamalarining kelib chiqishi haqida so‘z boradi. Keyinchalik farmatsevtika terminologiyasining asosi bo‘lib xizmat qilgan dorivor o‘simliklar nominatsiyasi tarixi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘simliklar, tibbiyot, tarix, olimlar, atamalar, nomlar.

Древнегреческий философ Теофраст (Theophrastos, 370–285 до н. э.) исследовал растения и благодаря его трудам изучение растений стало отдельной отраслью науки – ботаникой. В связи с названиями растений Теофраст делал наблюдения о структурных свойствах разных растений, и на основе различий он называл виды растений. Модель наименования, используемая Теофрастом, напоминает современную систему наименования видов тем, что и в том, и в другом случае похожие растения были объединены в один род и каждому родственному виду было дано дополнительное название, с помощью которого было возможно выделять отдельные виды в одном роде. [3]

Латынь- универсальный ботанический язык на нём составляются описания новых видов растений, даются им имена. Прежде всего следует отметить обилие греческих слов и корней. И это вполне объяснимо, поскольку именно древнегреческие трактаты по медицине и лекарственным растениям легли в основу более поздних римских авторов. Точные описания внешнего вида растений, мест, их произрастания и применения позволяли в целом ряде случаев достаточно четко определить многие упомянутые в греческих книгах виды. Арабская культура в своем развитии также испытала влияние Греции. Около 900 года новой эры все основные греческие работы по медицине, а следовательно, и лекарственные растения были переведены в Багдаде, Каире Дамаске на арабский язык. Великий учёный Востока Абу Али Ибн Сина (Авиценна) в своем «Каноне медицины» свёл воедино тогдашние знания о растениях. Его сочинения были учебными пособиями медиков вплоть до XVI века.

Основная масса фармацевтической терминологии — производные и сложные слова. Наряду со словами фармацевтическая терминология содержит термины латинского происхождения. Термины латинского происхождения чаще всего транслитируются. [1]

Комбинация словообразующих отрезков, входящих в состав лекарственных средств, носит произвольный характер и может указывать на латинское происхождение, основной корневой язык всех романских языков и французский, где и произошло заимствование слов, указывая на их лексику : → происхождение (лат. Vipraxinum, от лат. vipera – змея, toxinum; Vipraxin, от фран. vipère – гадюка, toxine – токсин отравляющее вещество) → способ получения (Adrenalinum, от лат. ren, renis m – почка, ad – около; adrénaline, от франц. Un rein – почка, т.к. адреналин получают из желез надпочечников крупного рогатого скота); → частично химический состав (Phénazéram – франц.) (лат. Phenazepamum, phen – наличие фенильной группы, azeratum – производные diaзепамы). → различные ассоциативные признаки (Morphu на франц., от лат. Morphinum, – от имени древнегреческого бога сна Морфея) [2].

Латинский язык	Французский язык	Русский язык
aloè	aloès	алоэ
anisum	anis	анис
calendula	calendula	календула
camphora	camphre	камфора
chamomilla	camomille	ромашка
honvallaria	muguet	ландыш
hypericum	millepertuis	зверобой
oleum Ricini	huile de ricin	касторовое масло
mentha	menthe	мята
rosa	églantier	шиповник
salvia	sauge	шалфей
leonurus	agripaume	пустырник
valeriana	valériane	валериана

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Современная фармацевтическая терминология представляет собой одну из самых больших и сложных систем терминов в понятийном, содержательном отношении. Термин представляет собой сложное, в языковом плане, явление. Сфера употребления медицинских терминов достаточно разнообразная, а язык медицины разделяется на научный язык. Фармакология принадлежит к современным наукам, которые быстро развиваются и имеют сложную упорядоченную систему научных названий, на примере которых можно исследовать все этапы формирования терминосистемы.

Литература:

1. Авербух К.Я. К определению основных понятий терминоведения Теоретические проблемы научно-технической терминологии и практика перевода: Тезисы докладов зональной научной конференции (4-5 июня). Омск: ОмПИ, 1995.
2. Носова Л. Н. Особенности структурно-смысловой композиции текстов инструкций к лекарственным препаратам на примере французского языка / Л. Н. Носова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 1
3. Morton 1999, 36–38

“EXPLORING DEPTH AND DIVERSITY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF EMILY DICKINSON AND HAMID ALIMJAN’S POETRY”

Ziyoda Alimova Aripovna, Research intern

Tashkent Railway Technical College
Tashkent State Transport University

Abstract: Poetry is a rich and diverse art form that exists in various cultures around the world. In this article, we will explore and compare the styles of Uzbek and American poems. Both Uzbek and American poetry have unique characteristics that reflect the cultural, historical, and linguistic aspects of their respective regions. This article explores the compelling poetry of two exceptional poets—Emily Dickinson and Hamid Alimjan—who come from different literary traditions. Both poets, despite coming from different origins, have had a great impact on literature because of their distinct viewpoints, lyrical styles, and in-depth examination of the human condition. The goal of this article's comparative study is to highlight the breadth and depth of their output.

Key words: poetry, Uzbek poetry, American poetry, comparison of poetic styles, Emily Dickinson, Hamid Alimdzhan, cultural and linguistic aspects

«ИЗУЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ И РАЗНООБРАЗИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЭЗИИ ЭМИЛИ ДИКИНСОН И ХАМИДА АЛИМДЖАНА»

Алимова Зиеда Ариповна, Стажер-исследователь

Ташкентский железнодорожный технический колледж
Ташкентский государственный университет путей сообщения

Аннотация: Поэзия – это богатая и разнообразная форма искусства, существующая в различных культурах по всему миру. В этой статье мы рассмотрим и сравним стили узбекских и американских стихов. И узбекская, и американская поэзия обладают уникальными характеристиками, отражающими культурные, исторические и языковые аспекты соответствующих регионов. В этой статье исследуется захватывающая поэзия двух выдающихся поэтов — Эмили Дикинсон и Хамида Алимджана, принадлежащих к разным литературным традициям. Оба поэта, несмотря на разное происхождение, оказали большое влияние на литературу благодаря своим различным точкам зрения, лирическим стилям и глубокому исследованию человеческого состояния. Цель сравнительного исследования в этой статье — подчеркнуть широту и глубину их результатов.

Ключевые слова: поэзия, узбекская поэзия, американская поэзия, сравнение поэтических стилей, Эмили Дикинсон, Хамид Алимджан, культурные и языковые аспекты

Introduction: The distinctive qualities of Uzbek and American poetry each represent the linguistic, cultural, and historical facets of their respective homelands. Through a closer look at their unique characteristics, we can learn more about the literary traditions of these two languages.

Though they come from diverse literary and cultural traditions, Emily Dickinson and Hamid Alimjan are two poets who have made major contributions to the world of poetry. The 19th-century American poet Emily Dickinson is well-known for her investigation of existential issues and distinctive poetic style. Her poetry, which is distinguished by its succinct and compressed style, delves into serious and introspective themes like life, death, and the human experience through the use of rich language, metaphor, and unusual punctuation. Dickinson's writings, which question social conventions and provide a profoundly personal viewpoint on identity and self-expression, capture the social and cultural context of 19th-century America.

Uzbek poet Hamid Alimjan, on the other hand, is influenced by the rich literary traditions of Central Asia. His poetry captures the social and political upheavals of the early 20th century and is

Кушаков Ю.Х., Мухиддинов С. Проблемы интегрированной коммуникативной компетенции в свете решения требований CEFR при обучения иностранным языкам	697
Ergeshova Diloram Kadirxanovna Scientific speech style and its sub-styles.....	700
Ergeshova Diloram Kadirxanovna Vocabulary limitation in the language of science	702
Ф.А.Рафиев О структуре профессиональной компетенции выпускника педагогического вуза	705
Ф.А.Рафиев Психологические Факторы, Определяющие Успешность Учебной Деятельности Студентов Вуза	707
Ergeshova Diloram Kadirxanovna Syntactic Compression As One Of The Signs Of Syntactic Separation Of The Language Of Scientific And Technical Literature	710
A.T. Nurmanov, Nishonova Shokhsanam Bakhriddin kizi About Modern Approaches In The Methods Of Teaching Russian As A Foreign Language	713
Мирахмедова З.Э. Эвфемизмы Английского Языка И Восприятие Англоязычной Культуры	719
Рахимова Фируза Шавкатовна Вопросы Лексико-Стилистических Компетенций Развития Речи В Обучении Русскому Языку	723
Акбарова Дилором Ахатовна Формирование Орфографических Компетенций На Занятиях Русского Языка	726
Abdullayeva Rukhsora, Turdibekov Kamol Asymmetric Modes In Transport Power Supply Systems	729
Artiqov Jasurbek Alisherovich Exploring Methodological Approaches In English Language Research	732
Artiqov Jasurbek Alisherovich Exploring Case Study Approaches In English Language Instruction	736
Kudratxodjayeva Nargis Akbarovna Transformational Translation Method	740
Qalandarova Dilfuza Yangiboyevna Expressions Of Similes In The Translation Of Literary Works	743
Samandarova Nigina Fayzulla qizi Improvement Of Load-Bearing Capacity Assessment Methods Of Intermediate Devices Of Reinforced Concrete Bridges Taking Into Account The State Of Stress-Deformation	745
Mahmudjonova Yulduzxon Avazjon qizi Application Of Substitution In Translation Of “Harry Potter” By J.K.Rawling	749
Rakhimov Bakhtiyor, Khaydarova Go‘zalkhon The Role Of Peer Feedback In Improving Writing Skills In English	752
Абдурахмонова Матлуба Бахадировна Роль и значение интеллектуальных игр на уроках русского языка	755
Алимханова Нигорахон Амилевна Шарқ мутафаккирларининг илмий-педагогик ижодини ўқитишни такомиллаштириш бўйича юртимизда амалга оширилаётган ишлар ва уларнинг мавжуд ҳолати	759
Калниязов Есемурат Шамшетович Паремиологические Единицы Языка, Ценностные Ориентации И Правила Поведения	761
Дехконов Мирали Мирхон угли, Насуллаев Абдурахмон Хайрулло угли Система массового обслуживания на станции метро Алишер Навои	764
Ш.К.Асқарова Фольклор асарлар таржимасида адекватлик ва эквивалентлик тушунчалари.....	768
Курбанова Гулзода Юнусовна Алишер Навои - мост культурных горизонтов в мировом искусстве и культуре	772
Usmonova Zulkumor Nazarovna Types of transformation in translation	774
Yuldasheva Dilfuza Muidinzhonovna Names of medicinal plants - from history to the present	776